

A FORMAÇÃO DOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS NO ENSINO DE FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS

Carmencita Ferreira Silva Assis^{1a}; Sueli Coelho de Moraes^{2b}; Bárbara Ângela Scandiuzzi de Souza^{1c}

¹Instituto Federal de Goiás, Câmpus Jataí- GO, Brasil

²Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Matemática / Pós-Graduação

A pandemia de COVID-19 provocou impactos significativos no ensino de Matemática em escala global. O fechamento das instituições escolares e a adoção emergencial do ensino remoto resultaram em diversos desafios, entre os quais se destacam o acesso limitado a recursos tecnológicos, a dificuldade de concentração durante as aulas virtuais e a redução da interação entre docentes e discentes. Ademais, as desigualdades socioeconômicas foram acentuadas, especialmente entre estudantes oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social ou residentes em áreas rurais, que enfrentaram obstáculos ainda maiores no processo de aprendizagem a distância. Como consequência desse cenário, observou-se uma considerável defasagem no aprendizado em Matemática, particularmente em conteúdos estruturantes, o que pode acarretar impactos duradouros na trajetória acadêmica e profissional dos estudantes. Diante desse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo proporcionar aos alunos do Centro de Ensino em Período Integral José Feliciano uma aprendizagem significativa em Geometria Plana e Espacial, por meio da aplicação de metodologias ativas, promovendo a interação e a avaliação do conhecimento adquirido. A investigação teve início com uma revisão bibliográfica acerca dos conteúdos e metodologias pertinentes ao ensino de Geometria. Em seguida, aproximadamente 35 alunos se inscreveram para participar das oficinas pedagógicas propostas. Durante as atividades práticas, os estudantes utilizaram materiais recicláveis— como garrafas PET e tampas plásticas — na construção de figuras geométricas, realizando cálculos de perímetro, área e volume. As oficinas também incluíram simulações e atividades lúdicas em ambientes computacionais, fundamentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Ao término das oficinas, os participantes relataram uma nova perspectiva em relação ao ensino da Matemática, destacando que a experiência contribuiu significativamente para a consolidação de suas bases conceituais e para a articulação entre o conhecimento matemático e as vivências cotidianas. Com essa abordagem, espera-se que a presente pesquisa contribua para a melhoria do ensino de Matemática, promovendo uma conexão mais efetiva entre teoria e prática e favorecendo uma compreensão mais profunda e contextualizada dos conceitos geométricos.

Palavras-chave: Ensino de matemática; Geometria plana e espacial; Metodologias ativas; Pandemia de Covid-19; Recursos didáticos.

a: carmencita.assis@ifg.edu.br
b: sussucoelho@yahoo.com.br
c: barbarascandiuzzi2019@gmail.com

Trabalho premiado com
Menção Honrosa